

Implementasi Sistem Monitoring dan Filtering Jaringan Internet Berbasis OpenWRT di Warung Kopi Tabun Aeng Panas

Afif Azzurqi
NPM 2018520026

Program Studi Jaringan Komputer Fakultas Teknik, Universitas Madura
Warung Kopi Tabun Tabun Educulture & Art, Aengpanas, Pragaan, Sumenep
goo.gl/maps/Rb6paHp777qf77Tr6
bosazzurqi.007@gmail.com

Abstrak

Penggunaan internet pada jaringan publik sering disalahgunakan untuk mengakses situs yang tidak sesuai, seperti situs pornografi dan perjudian. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan sistem filtering yang efektif, mudah digunakan, dan dapat dijalankan pada perangkat murah. Penelitian ini mengimplementasikan filtering berbasis OpenWRT dengan tambahan OpenClash untuk memanfaatkan rule filtering menggunakan file konfigurasi config.yaml. Pengujian dilakukan di jaringan Warung Kopi Tabun, dengan topologi yang terdiri dari modem ISP, STB dengan OpenWRT, dan beberapa perangkat pengguna. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem berhasil memblokir situs yang termasuk dalam daftar hitam (blacklist), sementara akses ke situs normal tetap lancar. Kesimpulannya, OpenWRT dengan OpenClash dapat menjadi solusi sederhana dan murah untuk filtering pada jaringan publik.

Kata kunci: OpenWRT, OpenClash, Filtering Jaringan, Monitoring, Warung Kopi

Abstract

The use of internet access in public networks is often misused to visit inappropriate websites, such as pornography and gambling sites. This creates the need for an effective filtering system that is easy to deploy and can run on low-cost devices. This research implements a filtering mechanism based on OpenWRT with the addition of OpenClash, utilizing rule-based filtering through a configuration file (config.yaml). The system was tested on the Warung Kopi Tabun network, which consists of an ISP modem, an STB running OpenWRT, and several user devices. The experimental results show that the system successfully blocks websites included in the blacklist, while maintaining smooth access to normal websites. In conclusion, OpenWRT with OpenClash can serve as a simple and cost-effective solution for filtering in public networks.

Keywords: OpenWRT, OpenClash, Network Filtering, Monitoring, Coffee Shop

PENDAHULUAN

Jaringan Wi-Fi publik umumnya beroperasi dengan model best-effort, di mana semua jenis trafik diperlakukan sama tanpa prioritas. Kondisi ini menyebabkan peningkatan latency dan

jitter, terutama ketika aplikasi real-time seperti VoIP, video conference, atau e-learning digunakan secara bersamaan. Situasi serupa terjadi pada Warung Kopi Tabun, di mana layanan Wi-Fi gratis menarik banyak

pengunjung namun tanpa adanya manajemen trafik, sebagian besar bandwidth terserap oleh aktivitas streaming video dan akses konten dewasa. Akibatnya, antrean paket menumpuk pada router dan menimbulkan fenomena bufferbloat yang menurunkan performa layanan interaktif maupun aktivitas browsing reguler.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pemanfaatan OpenWRT dengan dukungan plugin OpenClash. OpenClash memiliki fitur rule provider yang memungkinkan pemuatan aturan dari sumber eksternal secara dinamis sehingga konfigurasi dapat lebih modular dan mudah dipelihara. Dengan fitur ini, sistem jaringan tidak hanya mampu mengatur distribusi bandwidth, tetapi juga melakukan filtering terhadap trafik berat maupun konten yang tidak pantas, seperti perjudian dan pornografi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem monitoring

TINJAUAN PUSTAKA & DASAR TEORI

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan sumber daya. Berdasarkan skalanya, jaringan dibedakan menjadi LAN, MAN, dan WAN, dengan penelitian ini berfokus pada penerapan LAN di lingkungan warung

dan filtering trafik jaringan menggunakan OpenWRT dengan integrasi OpenClash rule provider. Evaluasi dilakukan di Warung Kopi Tabun untuk menilai efektivitasnya dalam menurunkan latency, mengoptimalkan distribusi bandwidth, dan membatasi akses ke konten berisiko. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat memberikan pengalaman internet yang lebih stabil, aman, dan inklusif bagi seluruh pengguna.

Kontribusi penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, menghadirkan solusi teknis berbasis open source yang dapat diterapkan tidak hanya pada jaringan publik skala kecil, tetapi juga pada skala rumah tangga maupun enterprise. Kedua, memberikan alternatif mekanisme pengelolaan trafik berbasis rule provider dinamis, yang relatif belum banyak dieksplorasi pada implementasi OpenWRT sebelumnya. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan layanan internet publik yang sehat dan sesuai regulasi, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 2/2013 mengenai penyediaan jasa akses internet publik.

kopi (Susanto, 2020). Topologi jaringan berperan penting dalam menentukan pola hubungan antar perangkat. Beberapa topologi umum adalah bus, ring, star, dan mesh, di mana topologi star banyak digunakan karena fleksibel dan mudah dikembangkan (Susanto, 2020).

Perangkat utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Single Board Computer (SBC), dalam hal ini Set-Top Box (STB) yang

dimodifikasi. SBC merupakan komputer lengkap pada satu papan sirkuit tunggal dengan prosesor, memori, dan media penyimpanan terintegrasi, sehingga cocok untuk sistem tertanam dengan biaya rendah (Yudha & Tambunan, 2020).

Sistem operasi yang digunakan adalah OpenWRT, distribusi Linux berbasis embedded yang dirancang khusus untuk perangkat jaringan. OpenWRT menyediakan fleksibilitas tinggi dengan sistem file yang dapat ditulis ulang dan dukungan manajemen paket, sehingga memungkinkan penambahan fitur filtering melalui modul eksternal (Pratama & Rasyid, 2022).

Untuk mendukung filtering, digunakan OpenClash, implementasi Clash Premium di OpenWRT yang mendukung rule provider. Fitur ini memungkinkan pemanggilan daftar aturan filtering eksternal dalam format YAML, sehingga memudahkan pemblokiran konten terlarang seperti perjudian dan pornografi secara otomatis dan terstruktur.

Selain perangkat lunak, media transmisi menggunakan kabel LAN UTP dengan konektor RJ45 yang umum dipakai pada jaringan lokal karena fleksibel dan memiliki kinerja baik (Hidayat & Prakoso, 2021). Perangkat router berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan ISP, serta memastikan routing dan filtering paket berjalan sesuai konfigurasi

(Windra, 2022).

Kerangka konsep penelitian ini menempatkan STB berbasis OpenWRT sebagai pusat kendali. STB menerima koneksi dari modem ISP, menerapkan filtering melalui konfigurasi OpenClash, lalu mendistribusikan koneksi ke perangkat pengguna. Dengan mekanisme ini, sistem mampu menyediakan akses internet yang stabil sekaligus melakukan kontrol terhadap trafik agar sesuai dengan kebijakan filtering.

Sistem monitoring dan kontrol akses internet berbasis Single Board Computer (STB) bekerja dengan menjadikan STB sebagai pusat kendali yang menerima koneksi dari ISP lalu meneruskannya ke perangkat pengguna. Sebelum akses diberikan, seluruh trafik melewati proses filtering menggunakan konfigurasi OpenWRT, seperti firewall dan routing selektif, untuk memblokir konten yang tidak sesuai. Hasil koneksi yang telah disaring kemudian diteruskan ke access point sehingga pengguna hanya menerima jaringan yang aman dan terverifikasi. Mekanisme ini memungkinkan penyediaan internet yang stabil sekaligus pengawasan lalu lintas data secara efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan cara mengimplementasikan dan menguji sistem filtering lalu lintas internet pada jaringan publik. Penelitian dilakukan di *Warung Kopi Tabun*, di mana sistem dipasang dan diuji langsung pada lingkungan nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap performa jaringan serta wawancara dengan pemilik warung kopi untuk mengetahui kebutuhan dan harapan penggunaan internet di lokasi penelitian.

Perangkat keras yang digunakan meliputi *Single Board Computer* (STB) yang dimodifikasi dengan sistem operasi OpenWRT, modem ISP, adaptor LAN, serta perangkat pengguna berupa laptop dan smartphone. Dari sisi perangkat lunak, digunakan OpenWRT yang terintegrasi dengan layanan OpenClash sebagai mekanisme filtering berbasis aturan. Dua file konfigurasi utama, yaitu `config.yaml` dan `block-baru.yaml`, dipakai untuk mendefinisikan aturan penyaringan domain, termasuk daftar hitam (blacklist) situs perjudian dan pornografi.

Desain sistem didasarkan pada topologi jaringan di mana modem ISP terhubung dengan STB berbasis OpenWRT sebagai pusat gateway. Seluruh perangkat klien terhubung melalui STB, baik melalui WiFi maupun LAN, sehingga setiap permintaan akses internet melewati proses filtering terlebih dahulu sebelum diteruskan ke ISP. OpenClash berperan sebagai mekanisme penyaring dengan aturan sederhana: `DIRECT` untuk koneksi yang diizinkan dan `REJECT` untuk domain yang diblokir.

Analisis data dilakukan dengan memantau log sistem, statistik filtering, serta mengamati perbedaan akses pengguna sebelum dan sesudah implementasi sistem. Evaluasi difokuskan pada keberhasilan sistem dalam memblokir situs yang masuk daftar hitam tanpa mengganggu akses normal, serta kestabilan jaringan selama penggunaan. Dengan metodologi ini, sistem dapat divalidasi dari sisi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan pada jaringan publik.

Gambaran topologi jaringan yang diterapkan pada jaringan Warung Kopi Tabun sebagai berikut :

Jaringan ini dirancang dengan memanfaatkan STB yang dimodifikasi menggunakan OpenWRT sebagai pusat pengelolaan. STB terhubung langsung ke modem ISP melalui kabel LAN, sehingga seluruh koneksi internet terlebih dahulu melewati STB sebelum didistribusikan ke perangkat pengguna. STB berfungsi sebagai access point WiFi sekaligus menyediakan koneksi LAN. Dengan dukungan OpenClash dan Rule Provider, administrator dapat menerapkan kebijakan filtering untuk memblokir situs dewasa, perjudian, maupun konten lain yang dianggap mengganggu performa jaringan.

Flowchart perencanaan jaringan dengan OpenWRT menggambarkan tahapan pengembangan mulai dari identifikasi kebutuhan perangkat keras dan lunak, perancangan sistem serta koneksi ISP–STB, hingga implementasi dan konfigurasi jaringan. Setelah itu dilakukan perakitan perangkat, pengujian fungsi, serta evaluasi untuk memastikan performa dan kestabilan sistem sebelum digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perangkat yang harus disiapkan sebagai berikut:

1. STB (Set Top Box) jenis HG680P
2. Memori eksternal (micro sd)
3. Card reader
4. Modem/Router ISP: penyedia akses internet.

Instalasi OpenWRT pada STB dilakukan menggunakan memori eksternal 4GB sebagai media penyimpanan, tanpa mengubah firmware bawaan perangkat. Sistem dijalankan dengan metode booting langsung dari memori eksternal sehingga lebih aman dan fleksibel. Proses instalasi dilakukan dengan mengunduh file firmware OpenWRT (misalnya OpenWrt_s905x_23.05.0_Clash-Wall-HG680P-08.08.23_wifi_on.img.xz atau versi terbaru), kemudian melakukan flashing menggunakan aplikasi BalenaEtcher melalui card reader. Setelah instalasi selesai, perangkat admin perlu terhubung ke jaringan WiFi STB untuk memastikan koneksi berjalan dengan baik.

Jaringan KOPI TABUN digunakan sebagai sumber internet dari ISP yang diteruskan ke STB melalui kabel LAN, kemudian dipancarkan kembali dengan SSID KOPI TABUN 2 sebagai akses bagi pengguna. Pengelolaan jaringan dilakukan melalui LuCI Web Interface di alamat <http://192.168.1.1> dengan login default user *root* dan password *indonesia*.

Jika bisa mengakses web interface LuCI, maka instalasi berhasil.

Selanjutnya konfigurasi file File config.yaml pada OpenClash berfungsi sebagai konfigurasi utama yang mengatur jalur koneksi (DIRECT dan REJECT) serta integrasi aturan dari berbagai sumber eksternal. Dalam penelitian ini, rule provider diambil dari GitHub yang berisi daftar domain pornografi dan perjudian, serta ditambah satu file lokal block-baru.yaml yang dapat diperbarui secara manual. Setiap provider menggunakan metode HTTP dengan interval pembaruan otomatis 24 jam agar daftar blokir tetap mutakhir.

Berikut isi dari file config.yaml:

```
rule-providers:
  porn-1:
    type: http
    behavior: domain
    url:
      https://raw.githubusercontent.com/madi10/MANTANKODE/4c69ace81003c93aa9585eb8030
      bbd174aa9e71c/ClashForAndroid/DM_Porn.yaml
    path: ./rule_provider/porn.yaml
    interval: 86400
  judol:
    type: http
    behavior: domain
    url:
      https://raw.githubusercontent.com/madi10/MANTANKODE/4c69ace81003c93aa9585eb8030
      bbd174aa9e71c/ClashForAndroid/DM_Gambling.yaml
    path: ./rule_provider/gambling.yaml
    interval: 86400
  porn-2:
    type: http
    behavior: domain
    url: https://raw.githubusercontent.com/kurosewu/oc_rule/main/rulePorn.yaml
    path: ./rule_provider/porn-kurosewu.yaml
    interval: 86400
  block-baru:
    type: file
    behavior: classical
    path: ./rule_provider/block-baru.yaml
    interval: 86400
rules:
  - RULE-SET, porn-1, REJECT
  - RULE-SET, porn-2, REJECT
  - RULE-SET, judol, REJECT
```

- RULE-SET, block-baru, REJECT
- MATCH, DIRECT

Bagian rules menentukan tindakan terhadap domain yang terdeteksi. Semua domain yang termasuk kategori pornografi, perjudian, maupun daftar lokal diberi aksi REJECT, sehingga koneksi ditolak secara otomatis. Sebaliknya, trafik lain yang tidak termasuk blacklist diarahkan langsung melalui jalur DIRECT menuju gateway ISP.

Adapun file tambahan block-baru.yaml berisi daftar domain baru yang tidak tercakup dalam rule bawaan. Fungsinya untuk memberikan fleksibilitas kepada administrator agar dapat menambahkan situs terlarang sesuai kebutuhan. Pendekatan ini membuat sistem lebih adaptif, karena admin bisa segera menutup akses ke domain baru yang lolos dari filter utama, sehingga keamanan jaringan lebih terjamin.

Berikut isi dari file lokal tambahan block-baru.yaml:

```
payload:  
- "988slot.site"  
- "www.988slot.site"  
- "kakekmerah4d.org"  
- "mega777slot.com"  
- "mantap168.pro"  
- "koinslot88.pro"  
- "slotlions88.live"  
- "luckyspin88.click"  
- "sensasibet.asia"  
- "olympus77.site"  
- "rajaspin99.xyz"  
- "bo777.vip"  
- "win303gacor.site"  
- "ppornhub.com"  
- "xxvideos.com"  
- "xxhamster.com"  
- "xxnxx.com"  
- "onlyfans.com"  
- "theporndude.com"  
- "ppornzog.com"  
- "xxvideos.es"  
- "redtube.com"  
- "xxnxx.tv"  
- "hentaivost.fr"  
- "hentaizone.xyz"  
- "ttrixhentai.com"  
- "hentai-paradise.fr"  
- "ppornpics.com"  
- "ffabswingers.com"  
- ".xxx"  
- ".porn"  
- ".adult"  
- ".sexy"  
- "cxc777.me"  
- "clubgg.net"  
- "5win.com"  
- "jogosp.com"  
- "ssddpg.com"  
- "wizebets7.com"  
- "tikicasino.com"  
- "goldencrowncasino7.com"  
- "spiniio.com"
```

- "legendspin.com"
- "bettlilt504.com"
- "kikobet55.com"
- "tornadobet22.com"
- "cassinopix.com"
- "slotexo1.com"
- "dirtyship.adult"
- "erothots.adult"
- "thothub.adult"
- "dirtyship.adult"
- "erothots.adult"
- "thothub.adult"
- "cxc777.me"
- "clubgg.net"
- "5win.com"
- "jogospg.com"
- "ssddpg.com"
- "wizebets7.com"
- "tikicasino.com"
- "goldencrowncasino7.com"
- "spiniio.com"
- "legendspin.com"
- "bettlilt504.com"
- "kikobet55.com"
- "tornadobet22.com"
- "cassinopix.com"
- "slotexo1.com"

Setelah file `config.yaml` selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah mengunggahnya ke perangkat OpenWRT melalui menu *Service* → *OpenClash* → *Config Manage*. File dipilih menggunakan tombol *Choose File*, lalu diunggah dan diaktifkan dengan menekan tombol switch hingga status berubah menjadi *enable*. Terakhir, konfigurasi disimpan dengan *Commit Setting* dan *Apply*.

Setelah `config.yaml` berhasil diunggah, tahap berikutnya adalah menambahkan file lokal `blockbaru.yaml` melalui menu *Config Editor* → *folder rule_provider*. File diunggah menggunakan tombol *upload* atau metode *drag and drop* hingga proses selesai.

Setelah penempatan file masing-masing ke direktori sesuai, sistem sudah bisa dijalankan, untuk

menjalankan sistem pada tab bar pilih menu Overviews lalu tekan tombol ENABLE OPENCLASH.

Setelah konfigurasi OpenClash dijalankan, sistem otomatis memfilter domain secara real-time. Jika domain masuk daftar pornografi, judi online, atau block-baru.yaml, koneksi ditolak (REJECT). Sebaliknya, domain di luar daftar dilewatkan (DIRECT) sehingga dapat diakses normal. Sistem ini berjalan di latar belakang, mendukung pembaruan otomatis sesuai interval yang ditentukan tanpa perlu campur tangan manual.

Selanjutnya uji coba dilakukan dengan mengakses beberapa domain dewasa dan judi online, peneliti hanya menguji ke 1 domain saja yaitu 988slot.site, domain tersebut berhasil diblokir dengan menampilkan pesan error di browser. Berikut hasil pengujian domain sebelum sistem berjalan dan juga setelah berjalan :

Pada kondisi awal sebelum sistem berjalan, ketika perangkat pengguna mencoba membuka domain 988slot.site, halaman situs dapat diakses dengan normal. Server tujuan merespons permintaan HTTP/HTTPS dan proses *handshake* TLS berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pemfilteran, akses ke konten terlarang tetap terbuka.

Setelah konfigurasi OpenClash dengan integrasi block-baru.yaml diterapkan, permintaan ke domain 988slot.site langsung terblokir oleh sistem.

Verifikasi filtering setiap permintaan ke domain yang masuk dalam rule provider akan langsung direject, tidak ditampilkan pada log trafik yang aktif. Monitoring ini membuktikan bahwa domain yang diblokir memang tidak pernah berhasil melakukan handshake atau menerima respons dari server.

Bisa dilihat di logs Panel menunjukkan percobaan koneksi ke domain 988slot.site langsung diputus (REJECT), dan tidak dikirimkan ke internet gateway.

OpenClash menyediakan panel monitoring yang menampilkan jalur koneksi trafik. Karena sistem hanya menggunakan DIRECT dan REJECT.

Tampilan tab Connections di Panel OpenClash yang menunjukkan semua trafik dilewatkan melalui jalur DIRECT, dan Statistik penggunaan bandwidth berdasarkan domain.

Implementasi sistem pemfilteran ini menunjukkan hasil optimal meskipun menggunakan pendekatan sederhana. Sistem ini hanya memanfaatkan dua jalur utama, yakni DIRECT untuk mengalirkan trafik langsung ke ISP, dan REJECT untuk memutus akses ke domain terlarang. Berbeda dengan VPN atau proxy eksternal, metode ini lebih ringan, tidak menimbulkan latensi tambahan, serta mudah dikelola.

Selama pengujian, sistem terbukti efektif memblokir situs terlarang seperti konten dewasa dan perjudian online. Upaya akses pengguna akan langsung ditolak, sehingga koneksi gagal terbuka. Selain itu, antarmuka YACD (Yet Another Clash Dashboard) memungkinkan administrator memantau trafik secara real-time dengan mengatur tingkat log ke mode debug atau info.

Kelebihan lain adalah fleksibilitas sistem dalam beradaptasi dengan domain baru. Melalui rule provider yang diperbarui otomatis, daftar blokir dapat terus berkembang tanpa intervensi manual. Hal ini membuat sistem lebih efisien, stabil, dan cocok untuk lingkungan publik, seperti warung kopi, yang membutuhkan kontrol konten dengan biaya rendah dan administrasi yang sederhana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem filtering jaringan berbasis OpenClash pada perangkat OpenWRT, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini efektif dalam membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai seperti situs judi online dan konten dewasa, tanpa bergantung pada layanan VPN atau proxy pihak ketiga. Sistem hanya menggunakan dua jalur utama manajemen trafik, yaitu `DIRECT` untuk koneksi normal dan `REJECT` untuk menolak akses terhadap domain yang tercantum dalam rule provider.

Penggunaan rule provider yang bersumber dari repositori terbuka seperti GitHub memungkinkan pembaruan daftar domain secara otomatis setiap hari, sehingga sistem tetap adaptif terhadap kemunculan domain baru. Monitoring lalu lintas jaringan dilakukan melalui antarmuka YACD yang terintegrasi dalam OpenClash, yang memudahkan pengguna dalam memantau status koneksi, efektivitas pemblokiran, serta jenis jalur koneksi yang digunakan (`direct` atau `reject`).

Selain itu, sistem ini dinilai hemat sumber daya dan tidak memerlukan biaya tambahan, menjadikannya sangat relevan untuk diterapkan pada jaringan publik berskala kecil hingga menengah seperti di lingkungan warung kopi, ruang publik, atau institusi pendidikan. Arsitektur konfigurasi yang sederhana juga memudahkan proses pengelolaan dan pemeliharaan jaringan secara berkala.

Untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem ke depannya, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

A. Penyempurnaan Rule Provider Lokal

Disarankan untuk membuat file rule tambahan secara manual untuk domain baru yang belum terdaftar dalam rule publik, guna menutup celah pada situs-situs yang lolos dari pemfilteran otomatis.

B. Uji Coba pada Jaringan Lebih Luas

Sistem sebaiknya diuji pada jaringan dengan jumlah pengguna yang lebih banyak atau dalam skenario jaringan berbeda (misalnya sekolah atau kantor) untuk mengukur stabilitas dan skalabilitasnya.

C. Peningkatan Antarmuka Monitoring

Antarmuka monitoring seperti YACD dapat dikembangkan atau dikombinasikan dengan sistem visualisasi yang lebih interaktif agar mempermudah analisis trafik secara real-time.

Dengan pengembangan dan adaptasi yang berkelanjutan, sistem berbasis OpenWRT dan OpenClash ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi manajemen jaringan yang ringan, efisien, dan mudah diterapkan di berbagai lingkungan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kursi, A., & Yudhistiro, K. (2024). Pemanfaatan Openwrt sebagai Wifi Portable dalam Pengembangan Jaringan Komunitas: Akses Internet yang Terjangkau dan Stabil. *SMATIKA : STIKI Informatika Jurnal*, 263-269.
- Aminoto, C., Taqiyuddin A, H., & Melfazen, O. (2021). PERANCANGAN VoIP MENGGUNAKAN OPENVPN PADA OS OPENWRT SEBAGAI. p. 7.
- Andini, M. D., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2020). PENGGUNAAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) POINT TO POINT TUNNELING PROTOCOL (PPTP) DALAM MENGAKSES SITUS TERBLOKIR. *Jurnal Penelitian Hukum*,, 148.
- Fatriawan S, R. (2019, April 04). *Pengertian Jaringan Router*. Retrieved from OSFPREPRINTS: <https://osf.io/m465e/download>
- Gani, A. G., & Permadi, N. (2020). SISTEM ADMINISTRASI JARINGAN MENGGUNAKAN WINDOWS SERVER 2008. *Jurnal Universita Surya Darma*, 6.
- Hidayat, A., & Prakoso, D. S. (2021). RANCANGAN TOPOLOGI DAN IMPLEMENTASI JARINGAN INTERNET PADA PERUSAHAAN PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk. *JUTEKIN*, Vol. 9 No. 1.
- Mikrotik. (2019). ANALISIS KINERJA PACKET FILTERING BERBASIS MIKROTIK ROUTERBOARD PADA SISTEM KEAMANAN JARINGAN. *SIMETRIS*.
- Novanto, M. R., Irawan, J. D., & Ariwibisono, F. (2022). RANCANG BANGUN PANEL VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) BERBASIS WEB. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 259-260.
- Prasetyo, A., Arief, S. N., & Wakhidah, R. (2021). OPTIMASI PEMROSESAN ENKRIPSI DAN DEKRIPSI RSA PADA SINGLE BOARD COMPUTER (SBC) DENGAN PEMBAGIAN BEBAN KOMPUTASI DALAM SISTEM TERDISTRIBUSI. *JIP (Jurnal Informatika Polinema)*, 8.
- Pratama, Y., & Rasyid, R. A. (2022). PERBANDINGAN KUALITAS LAYANAN KINERJA PERANGKAT JARINGAN TP-LINK WIRELESS N ROUTER DAN GL- INET WIRELESS ROUTER BERBASIS FIRMWARE OPENWRT. *JOISM : JURNAL OF INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT*, Vol. 4, No. 1.
- Samsudin, A., Pratama, A., Herlambang, I., & Aksara, L. B. (2024). PERANCANGAN JARINGAN MENGGUNAKAN ROUTER BERBASIS OPENWRT DI BPKHTL WILAYAH XXII KENDARI. *JATI(Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 3425.
- Susanto, R. (2020). Jurnal Nasional Informatika dan Rancang Bangun Jaringan Vlan dengan Menggunakan Simulasi Cisco Packet Tracer. *InfoTekJar*, 0-5.

- Windra, I. Y. (2022). Simulasi Perancangan Infrastruktur Jaringan Komputer Pada Institut Teknologi Keling Kumang Menggunakan Pendekatan Network Development Life Cycle (NDLC). *TAWAK: Jurnal Hunatech*, Volume: 1 Nomor: 2.
- Yudha, F., & Tambunan, H. A. (2020). Media Penyimpanan NAS Menggunakan Raspbery PI. *Jurnal Bisantara Informatika (JBI)*, Vol.4 No. 2.